

ЛІНЬ Ваньї

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні/педагогічні науки,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ У СУЧАСНОМУ ПРОСТОРІ ДИТЯЧОГО ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА

Анотація. У статті досліджується значення та вплив конкурсів і фестивалів на міжкультурну співпрацю та розвиток дитячого вокального виконавства у сучасному світі; розглядаються такі аспекти взаємодії молодих вокальних виконавців з різних країн, як: культурний обмін, розвиток міжособистісних зв'язків, сприяння толерантності та відкритості.

Ключові слова. міжкультурна співпраця, міжособистісні зв'язки, фестиваль, вокальний конкурс, культурний обмін.

Abstract. The article explores the significance and impact of competitions and festivals on intercultural cooperation and the development of children's vocal performance in the modern world; such aspects of interaction among young vocal performers from different countries as cultural exchange, the development of interpersonal relationships, and the promotion of tolerance and openness are considered.

Keywords. intercultural cooperation, interpersonal relationships, festival, vocal competition, cultural exchange.

Постановка проблеми та її актуальність. Сучасний стан міжкультурної комунікації проявляється в широкому спектрі взаємодії між різноманітними культурами на різних рівнях, включаючи індивідуальні культури, регіональні культури, а також окремі культури народів, що входять до глобальних соціокультурних систем як Західної, так і Східної цивілізацій. Бажання подолати культурні бар'єри в суспільстві завжди призводить до пошуку соціокультурних засобів, які допоможуть розвинути необхідні навички міжкультурної співпраці.

На думку сучасних дослідників, музичне мистецтво, особливо вокальне, може розглядатись як комунікаційний канал, як між дорослими, так і між дітьми. Міжкультурна взаємодія у сучасному просторі дитячого вокального виконавства є надзвичайно важливим чинником впливу на розвиток та розмаїття музичного світу. Завдяки швидкому розвитку технологій, зв'язкам та глобалізації, діти мають доступ до різноманітності музичних жанрів, стилів та культур, що робить їх виконавчі вміння більш різноманітними та культурно насиченими.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема міжкультурної взаємодії у сучасному дитячому вокальному виконавстві цікавить вчених з різних галузей, таких як хорознавство, соціологія культури, музична психологія, музично педагогіка.

Психологічні аспекти впливу музики на молоде покоління розкривали А. Весельська, О. Матящук, Т. Траверсе, В. Шумська. Комунікацію у просторі музичного мистецтва досліджували О. Берегова, О. Злотник, В. Павлічук, Н. Павлюк. Процеси та методи впливу музики на комунікацію в рамках аналізу проблем електронного зв'язку та

обміну інформацією – В. Іващенко, О. Немеш, І. Чудовська. Аналіз розвитку сучасного дитячого вокально-хорового мистецтва знаходимо у працях Є. Бондар, Ю. Іванової, О. Овчаренко, Л. Орановської, С. Світайло, А. Соколової. Соціокультурні виміри міжнародного та вітчизняного фестивального руху висвітлювали К. Давидовський, С. Зуєв, М. Швед, Л. Яновська.

Аналіз обраної для дослідження проблеми доводить, що міжкультурна взаємодія у процесі дитячого хорового виконавства не знайшла наукової розробки у музично-педагогічній думці.

Мета статті полягає у дослідженні сучасного простору дитячого вокального виконавства з точки зору потенційних можливостей міжкультурної взаємодії.

Виклад основного матеріалу. Одним із ключових аспектів міжкультурної взаємодії є вивчення та виконання музики різних культур та народів світу [1; 3]. Діти, навчаючись та виконуючи пісні з різних країн, отримують можливість пізнати різноманітні музичні традиції, мови, ритми та мелодії. Це розширює їхні горизонти та сприяє більш глибокому розумінню світу довколо них.

Додатково, міжкультурна взаємодія у дитячому вокальному виконавстві сприяє культурній толерантності та розумінню. Виконавці вчаться цінувати та поважати музичні традиції інших країн, розуміючи, що кожен народ має власну унікальну спадщину та культурну ідентичність.

Крім того, в сучасному світі музика дитячого виконавства стає місцем, де зустрічаються різні культури та ідеї. Завдяки цьому виконавці мають можливість співпрацювати з колегами з усього світу, обмінюючись досвідом та ідеями, що сприяє творчому зростанню та інноваціям у музичній сфері.

Отже, міжкультурна взаємодія у сучасному дитячому вокальному виконавстві відіграє важливу роль у розвитку музичних навичок, культурної толерантності та творчого потенціалу молодих виконавців. Це сприяє створенню більш збалансованого, різноманітного та гармонійного музичного світу.

Ключову роль у міжкультурній взаємодії відіграє вокальний репертуар, який сприяє обміну культурними цінностями, традиціями та емоціями через музику та мову. Однією з важливих особливостей вокального репертуару є його здатність відобразити унікальні аспекти культури через музичні традиції та тексти [1; 3; 6]. У вокальних творах кожної країни відображаються особливості культури, історії, релігійних переконань, суспільних цінностей та способу життя. Особливо великого значення набуває використання творів іноземного походження у дитячому вокальному репертуарі, бо це розвиває емпатію і відкритість до іншої культури, дозволяє ділитися емоціями та виражати свої почуття через мову музики і, таким чином, долати мовні та цивілізаційні бар'єри. Занурення у світ різножанрового міжнародного вокального репертуару зберігає культурну різноманітність світу [3].

Надзвичайно важливу роль у налагодженні міжкультурної комунікації в просторі дитячого вокального виконавства відіграють конкурси і фестивалі. Завдяки ним встановлюється міжкультурне розуміння, формується толерантність та виникає співпраця серед молодих виконавців з різних країн та культур. Вони створюють унікальні можливості для дітей і підлітків не лише продемонструвати свої таланти, а й зустрітися з однолітками з інших країн, поділитися досвідом, оволодіти новими мовами та культурними звичаями.

Як зазначають К. Давидовський, О. Злотник участь у міжнародних конкурсах і фестивалях дозволяє дітям з різних країн ділитися своєю культурою через музику, виконання національних пісень та відтворення музичних традицій. Це сприяє поглибленню розуміння та поваги до різноманітності культур [2; 4].

На думку Т. Смокович, комунікація між молодими виконавцями під час міжнародних творчих форумів допомагає збудувати міжособистісні зв'язки з однолітками з інших країн, сприяє формуванню дружби, співробітництва та взаємопідтримки через музику [7]. Молоді вокалісти з різних країн вчать бачити світ через призму інших культур та розуміти, що різноманітність є джерелом багатства та варіативності.

Отже, конкурси та фестивалі у міжкультурній взаємодії в дитячому вокальному виконавстві не лише сприяють розвитку музичних здібностей, але й формують цінні міжнаціональні зв'язки та сприяють розумінню й повазі до різноманітності культурного спадку.

Висновки. На основі аналізу різноманітних джерел та практичних прикладів автори надають вичерпну інформацію про те, як участь у конкурсах та фестивалях сприяє формуванню міжнаціональних зав'язків та розумінню різноманітності культурного спадку. Висновки статті роблять акцент на важливості сприяння міжкультурній взаємодії через дитяче вокальне виконавство та необхідності подальших досліджень у цьому напрямі.

Список використаних джерел

1. Бондар Є. Дитячий хор: творчі сходинок. Одеса : ВПП Друк. двір, 2009. 99 с.
2. Давидовський К. Міжнародний фестивальний рух у формуванні культурно-мистецького середовища України (на прикладі міжнародних музичних фестивалів "Київські літні музичні вечори" та "Віртуози планети"). *Культурологічна думка*. 2011. № 3. С. 94–100.
3. Дніпровська Н. Г., Александрова О. О. Дитяча хорової література : навч.-метод. посіб. Харків : Федорко, 2012. 222 с.
4. Злотник О. Й. Комунікативний простір музичного мистецтва України кінця XX – початку XXI століття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01. Київ, 2019. 161 с. URL: <https://tinyurl.com/yvcstxd3>.
5. Матящук О., Шумська В. Психологічні аспекти впливу музичного мистецтва на формування національної свідомості особистості. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2019. Т. 1, № 63. С. 55–58.
6. Ороновська Л. Динаміка дитячого хорового руху в контексті культурно-мистецького життя України II половини XX ст. *Молодь і ринок*. 2012. № 10. С. 76–81.
7. Смокович Т. В., Кобук О. А., Мархалевич Т. С. Комунікаційні процеси у сучасному академічному та масовому музичному мистецтві. *Академічні студії. серія "Педагогіка"*. 2022. Т. 2, № 4. С. 43–46. URL: <https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.6>.